

**QORA MEVALI ARONIYA (ARONIA MELONACARPA) KO‘CHATLARINI
YETISHTIRISH**

Abdurayimova Mujgona Abdujalil qizi

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti talabasi

abdurayimovamujgona@gmail.com

Hamrayeva Durdona Rahimovna

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti talabasi

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti “O‘rmonchilik, dorivor o‘simliklar
va manzarali bog‘dorchilik” kafedrasida assistenti

Shaymanov Sherzod Kamol o‘g‘li

**ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ЧЕРНОПЛОДНОЙ АРОНИИ (ARONIA
MELANOCARPA)**

Студентка Термезского государственного университета инженерии и агротехнологий

Абдураимова Мужгона

Студентка Термезского государственного университета инженерии и агротехнологий

Хамраева Дурдона Рахимовна

Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий “Лесное
хозяйство, лекарственные растения и декоративное садоводство” ассистент кафедры

Шайманов Шерзод Камол угли

GROWING BLACK CHOKEBERRY (ARONIA MELANOCARPA) SEEDLINGS

Abdurayimova Mujgona

Student at Termez State University of Engineering and Agrotechnology

Hamrayeva Durdona Rakhimovna

Student at Termez State University of Engineering and Agrotechnology

Shaymanov Sherzod Kamol oglu

Termez State University of Engineering and Agrotechnology “Forestry, medicinal plants
and ornamental horticulture” assistant of the department

sherzodbekkamologli@gmail.com

Аннотация. Aroniya asrlar davomida o'zining go'zalligi, xushbo'yiligi va ramziyligi bilan inson qalbini zabt etib kelgan. Ushbu maqola Aroniya buta ko'chatlarini qalamchasidan ko'paytirish bo'yicha hamda parxeshda usulida olib borilgan tadqiqotlar natijasi keltirib o'tilgan ildiz oldiruvchi turli xil stimulyatorlardan foydalanilgan bu o'simliklarini yetishtirishning nozik tomonlarini, turli madaniy, ekologik va iqtisodiy sharoitlardagi ahamiyatini o'rganadi. Adabiyotlarni ko'rib chiqish, usullarni tahlil qilish va natijalarni taqdim etish orqali aroniya yetishtirishning maqbul texnikasi haqida tushuncha beradi.

Калит so'zlar: aroniya, mevalari, aroniya ko'chatlari, o'simlik qalamchalari, parxesh, stmilaytorlar, ekish usullari, urug'lar, strafikatsiya.

Аннотация. Черноплодная рябина на протяжении веков покоряла человеческие сердца своей красотой, ароматом и символизмом. В данной статье рассмотрены тонкости выращивания саженцев аронии кустовой с использованием различных стимуляторов корнеобразования на основе результатов исследований, проведенных черенкованием и методом пархешды, и их значение в различных культурных, экологических и экономических условиях. Дает представление об оптимальных методах производства черноплодной рябины посредством обзора литературы, анализа методов и представления результатов.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Ключевые слова: арония, плоды, рассада аронии, черенки растений, паркеш, стимуляторы, способы посадки, семена, стратификация.

Abstract. Aronia has captivated the hearts of people for centuries with its beauty, aroma and symbolism. This article examines the intricacies of cultivation of Aronia bush seedlings using various rooting stimulators based on the results of research conducted on the cuttings of Aronia bushes, their importance in different cultural, ecological and economic conditions. It provides an understanding of optimal techniques for growing Aronia by reviewing the literature, analyzing the methods and presenting the results.

Key words: aronia, fruits, aronia seedlings, plant cuttings, pruning, stimulants, planting methods, seeds, stratification.

Kirish. Qora mevali Aroniya lotincha nomi (*Aronia melonocarpa*) yunoncha ariya – tog‘ guli, melano - qora va karpa - meva so‘zlaridan kelib chiqqan [3]. Aroniyaning vatani Shimoliy Amerika bo‘lib, u daryolar va ko‘llar bo‘yida o‘sadi, balandligi 3 m gacha bo‘lgan bargli butani bo‘lib, kuzda uning barglari to‘q sariqbinafsha rangga bo‘yalgan oddiy muqobil oval shaklida bo‘ladi. Yosh butaning toj bargi ixcham, ammo yoshi ulg‘ayib, kengligi 2 m gacha o‘sib boradi. Gullari may oyining o‘rtalaridan iyun oyining boshigacha gullaydi, diametri 5-6 sm bo‘lgan to‘pgullarda to‘planadi. Mevalari sharsimon yoki ozgina tekislangan, qora rangda, gullab-yashnagan, diametri 1-1,8 sm, ularning ta‘mi shirin va nordon. Aroniya o‘simligi judayam foydalidir. Yunonlar uning nomini bekorga “foydali qora meva” deb atashmagan. U nafaqat mevali yoki manzarali o‘simlik sifatida, balki dorivor o‘simlik sifatida ham o‘stiriladi. Shuning uchun Aroniya o‘simligini “Qora marvarid” deb atashgan [4, 8].

Rossiyada keng rayonlashtirilgan navlar yo‘q, garchi madaniylashtirish Rossiya

Federatsiyasi Davlat reestri assortimentiga kiritilgan bo‘lsa ham. Aroniyani yangi mevali o‘simlik sifatida madaniylashishiga birinchi bo‘lib I.V. Michurin fanga kiritgan. U o‘zining izlanishlari natijasida Aroniyani oddiyligini payqab, uni oddiy tog‘ gullari bilan chachishtirib yangi nasl olishni boshladi. Keyin u uni alohida turga ajratdi va uni birinchi bo‘lib eng qimmatli va foydali bog‘dorchilik ekinlari ro‘yxatiga kiritib, shimoliy mevachilikka tavsiya qildi. Murakkab duragaylash natijasida yaratilgan tur seleksioner sharafiga Aroniya Michurina deb nomlangan [14].

Uning mevalari shakarning asl turiga qaraganda yuqori. Aroniyaning xususiyatlarini yaxshilash uchun seleksiya ishlari boshqa mamlakatlarda olib borilgan, shundan so‘ng mevalari katta - diametri 1,5 sm gacha bo‘lgan, ta‘mi yaxshilangan yangi duragay shakllari va navlari olingan [9].

Umuman olganda, navlar bir-biridan ozgina farq qiladi, ammo ular tojning tuzilishini, mevalarning o‘lchamlarini va mayda ta‘m nuanslarini shakllantirishda o‘ziga xos xususiyatlarga ega [4].

1-rasm. Aroniyaning gullari va mevalari

Tadqiqot uslubi: Tajribalarda qalamchalarni optimal tayyorlash muddatlarini aniqlash uchun muddatda amalga oshirildi: butalarning tinim davrida noyabr oxirlarida tayyorlangan qalamchalarning bir qismi shu zaxoti ekildi, qolgan qismi erta bahorda parxesh usulida ko‘mib qo‘yiladi. Bahorgi qalamchalar shira yurishidan avval tayyorlandi va darhol ko‘chatzorda ekildi.

Tadqiqot natijalari. Aroniya o‘z-o‘zini changlatadigan o‘simlik. Bog‘da faqat bitta tup o‘ssa ham, u gullaydi va meva beradi. Ammo ikki-uchta daraxt ekish orqali siz ularning har birining hosildorligini bir necha bor oshirasiz.

Aroniyani ekish uchun eng yaxshi vaqt kuz, sentabrning so‘nggi kunlari - oktabr oyining boshidir. Agar siz uni bahorda ekishga qaror qilsangiz, unda eng yaxshisi - aprelda. Aroniyani yaxshi gullab va mo‘l-ko‘l hosil berishi uchun, u uchun nam tuproqli va kislotaligi neytral tuproq bo‘lgan quyoshli joyni tanlash zarur. Aroniyani namlikni saqlamaydigan qumli tuproqlarga ekmaslik yaxshiroqdir. Garchi og‘ir loy unga mos kelmasa ham. Tuproq va qumli qum ideal, chunki Aroniyaning ildiz tizimi tuproqning yuqori qatlamida joylashgan. Ildizlari sayoz (0,5 - 0,6 m gacha) ketganligi sababli, uni yer osti suvlari yer yuziga yaqin joylarda ham o‘stirish mumkin.

Aroniya uchun nafaqat tuproq nam bo‘lishi, balki havo ham muhimdir. Aroniya so‘qmoqlar, ildiz so‘rg‘ichlari va hatto urug‘lar bilan xam ko‘payadi. Bir tupni urug‘lardan yetishtirish uzoq, ammo oddiy. Pishgan mevalardan urug‘larini siqib olib, darhol kuzda sepish ishlarini amalga oshirish kerak. Shunday qilib, urug‘lar tabiiy sharoitlarda tabiiy strafikatsiyadan o‘tadilar.

Mart oyida kurtak chiqishdan oldin muzlatilgan, singan va zaiflashgan novdalarni olib tashlash kerak. Aroniya toj qalinlashmasligi va quyosh nuri o‘simlikning juda qalin qismiga

kirib borishi uchun uni yupqalash kerak. Haqiqat shundaki, gul kurtaklarini yotqizish (va shuning uchun mevalarni belgilash) faqat quyosh nurlari kirib boradigan joyda sodir bo‘ladi. Kam yorug‘lik mevaning hajmiga ham ta‘sir qiladi: ular sezilarli darajada kichikroq bo‘ladi. Yupqa qirqish odatda sanitariya qirqish bilan birgalikda amalga oshiriladi, ichkariga qarab o‘sadigan barcha raqobatlashadigan novdalarni olib tashlash. Yangi kurtaklar juda tez o‘sadi, bu ajoyib meva beradi. Shuning uchun ular butada 10 - 12 dan ko‘p bo‘lmagan joyda qoldirilishi kerak. Bundan tashqari, har bir yoshdagi soni taxminan bir xil bo‘lishi kerak.

Agar o‘simlik eski bo‘lsa (12 yoshdan katta) bo‘lsa, unda patogen mikroorganizmlar yoki zararkunandalar joylashmasligi uchun tuproq sathidagi barcha shoxlarini kesib tuproqqacha, yani to‘liq kesilishi kerak.

Aroniya mevasida xavfli zararkunandalar bugungi kunga kelib qayd etilmagan. Ba‘zi yillarda filostiktoz va meva chirishi ko‘z tashlanishi mumkin. Bu yerda profilaktika yordam beradi. Erta bahorda, kurtaklari ochilishidan oldin, o‘simlikni Bordo suyuqligining 1% eritmasi beriladi.

O‘zbekiston sharoitida vegetativ usulda, qalamchalar yordamida ko‘paytiriladi. Aniqlanishicha, bir yillik novdaning o‘rta va yuqori qismlaridan rivojlanish to‘xtagan davrda tayyorlangan qalamchalarning ildiz otishi kuchli bo‘ladi. Qalamchalar quyoshdan pana yerdagi usti och rangli mato bilan qoplangan plyonkali issiqxonalarga ekilganida, issiqxonalarga vaqti-vaqti bilan purkab turadigan tuman hosil qiluvchi moslama o‘rnatilganida, geterouksin (beta-indolil sirka kislota)-IUK, alfa-neftil sirka kislota - NUK, beta-indolil yog‘ kislota - IMK singari o‘stiruvchi moddalar bilan ishlov berilganida, qalamchalarning tomir olish miqdori ortadi.

2-rasm. Qalamcha olish jarayoni

Aroniyani o‘stirish qiyin emas, u oddiy, juda qishga chidamli, past haroratga bardosh bera oladi va zararkunandalar va kasalliklarga chidamli. Ekish uchun siz quyosh va neytral tuproq bilan yaxshi yoritilgan joyni tanlashingiz kerak. Aroniya sho‘rdan tashqari har qanday tuproqda o‘sadi va hatto yer osti suvlarining yaqin kelib chiqishiga toqat qiladi. Aroniyani bulutli ob-havo sharoitida va kuzda ekish tavsiya etiladi.

- Kamida 2 m masofada 60 × 60 × 50 sm chuqurchalar qazing.
- 1: 1: 1 nisbatda chim, gumus va kompost aralashmasini tayyorlang.
- Ko‘chat ildizlarini yoyib chiqing, yekish aralashmasi bilan yoping, mo‘l miqdorda suv soling.
- Ko‘chat 4-5 kurtak qoldirib, yerdan taxminan 20 sm balandlikda kesilishi kerak.
- Ekish paytida ildiz bo‘yni 1,5-2 sm chuqurlashtirilishi kerak.
- Ekishdan so‘ng har bir ko‘chat ostiga 50 g ammiakli selitra qo‘shilishi kerak.
- Hizmat davriy oziqlantirish, sug‘orish va suyultirishga kamayadi.
- 5-yildan boshlab, bir tup ostida 1,5-2 chelak - murakkab mineral va organik

o‘g‘itlarni (kompost, gumus) qo‘llash maqsadga muvofiqdir.

- Suvli rezavorlardan yaxshi hosil olishning yana bir muhim sharti – doimiy nam tuproq.

Ekishdan 7-8 yil o‘tgach, buta kuchli qalinlashadi, ko‘plab kurtaklar beradi, Avvalo, eski novdalar olib tashlanadi, yosh va kuchli bo‘lganlar qoladi. Bunga kerakli shaklni berish ishlari amalga oshirilishi mumkin. Va eski o‘simliklarni yer sathida barcha novdalarni kesib yoshartirish mumkin. Kelgusi yilda yangi yosh novdalar o‘sadi, ular 2 yil ichida meva berishni boshlaydilar.

Xulosa

Tuproq sharoitiga kam talabchan. Oziqasi kam bo‘lgan tuproqlarda ham yaxshi meva beraveradi. Soyaga chidamli, lekin bunday sharoitlarda hosildorlik sezilarli darajada pasayib ketadi. Agar, Amerika aroniyasi yetishtirilsa sovuq iqlim sharoitiga o‘rtacha chidamli, madaniylashtirilgan aroniya o‘simligi bo‘lsa -35-40°C ega bo‘lgan qishqi sovuqlarga o‘ta chidamli hisoblanadi. Aroniya o‘simligi parxesh orqali ham ko‘payadi va qalamchalar yordamida ko‘paytirilsa bu o‘simliklarga stimliyatorlardan foydalanish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Чаховский.А..А. и др. Черноплодная рябина, облепиха и другие перспективные плодово-ягодные растения / Смольский Н. В.—1-е издание.— Минск: Ураджай, 1976.— С.7.— 79 с.
2. O.K. Xojimatov, X.Q.Haydarov, D.T.Xamrayeva, D.A. Imomova. A.N. Xujanov “O‘zbekiston dorivor o‘simliklar atlası” o‘quv qo‘llanma.(Samarqand 2021).
3. Xolmatov H.X., Habibov Z. H., Farmakognoziya [Darslik], T., 1967;Nabiyev M, Shifobaxsh giyoxlar, T., 1980;

4. Hojimatov Q., Olloyorov M. , O‘zbekistonning shifobaxsh o‘simliklari va ularni muhofaza qilish, T., 1988;
5. Xoliqov K., O‘zbekiston janubidagi dorivor o‘simliklar, T., 1992;
6. Hojimatov Q.H., Yo‘ldoshev K.Y., Shogulomov U.Sh., Hojimatov O.Q., Shifobaxsh giyoxlar dardlarga malham (Fitoterapiya), T., 1995;
7. Murdoxayev.Yu.M. Культура лекарственных растений в Узбекистане, T., 1988.

УДК: 634.37:71

АНЖИР КЎЧАТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

ТошДАУ, Мевачилик ва узумчилик кафедраси магистранти

Д.Х. Эргашева

dilnozaa1288@mail.ru

ТошДУ, Мевачилик ва узумчилик кафедраси катта ўқитувчиси к.х.ф.ф.д

А.Э. Қаршиев

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ ИНЖИРА

ТашГАУ, магистранта 2-го курса **Д.Х. Эргашева**

(PhD), философский доктор сельскохозяйственных наук,

кафедра «Плодоводство и виноградарство» **А.Э. Каршиев**

TECHNOLOGY OF GROWING FIG SEEDLINGS

Faculty of “Horticulture, Vegetable Growing and Viticulture”

2nd year Master’s student **D.X. Ergasheva**

(PhD), Department of “Horticulture and Viticulture” **A.E. Karshiyev**

***Аннотация.** Ушбу мақолада анжир ўсимлигини кўчатларини етиштириш технологиялари, анжир қаламчаларини тайёрлаш усуллари, муддатлари анжир ўсимлигининг вегетатив усулда осонлик билан кўпайиши, турли хил стресс омилларига нисбатан чидамлилиги билан фарқланиши тўғрисида қисқача маълумотлар келтирилган. Анжир ўсимлиги кўчатларини ер остки ва ер устки қисмларини вегетатив органларнинг ўсиши ва ривожланиши фазалари ҳамда анжир ўсимлиги кўчатларини етиштириш технологияси орқали ҳамда тартибли парваришлаш агротехникаси орқали улардан юқори ҳосил олиш бўйича илмий асосланган маълумотлар ҳамда илмий тадқиқот натижалари келтирилган.*

***Калит сўзлари** – Кўчат, нав, анжир, ўсимлик, субтропик, новда, куртак, барг, илдиз тизими, илдизпоя, гул, мева, намлик, ҳарорат, тупроқ, муҳит, қаламча.*

***Аннотация.** В данной статье представлена краткая информация о технологиях выращивания рассады растения инжир, способах получения черенков инжира, продолжительность жизни которых легко увеличить вегетативным способом растения инжир, его устойчивости к различным стрессовым факторам. Представлены научно обоснованные данные по извлечению саженцев инжира из земли и надземной части ботвы на этапах роста и развития вегетативных органов и технологии выращивания саженцев инжира, а также по агротехнике правильного ухода, а также результаты научных исследований.*